

MARKETING ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

Αλυσίδα αξίας κρέατος

1. Πρόβατα Merino στο Finca Las Albaidas, Κόρδοβα 2. Εποχική μετακίνηση προβάτων Las Albaidas, Κόρδοβα 3. Λεζάντα φωτογραφίας Εντοπισμός και παρακολούθηση των ζώων του lasalbaidas.es. Πληροφορίες που παρέχονται στον τελικό καταναλωτή 4. Συσκευή παρακολούθησης GPS

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Η κατανάλωση πρόβειου κρέατος στην Ισπανία χαρακτηρίζεται από πτωτική τάση, καθώς συνδέεται στενά με τις γιορτές των Χριστουγέννων και άλλες γιορτές. Η μείωση της κατανάλωσης, λόγω αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες ή ανταγωνισμού στην αγορά με άλλα φθηνότερα κρέατα, οδήγησε στην υιοθέτηση μιας στρατηγικής για τη διαφοροποίηση της παραγωγής της στην περίπτωση του "Ganadería las Albaidas", μιας φάρμας προβάτων φυλής Merino που βρίσκεται κοντά στην πόλη της Κόρδοβα και τις γύρω περιοχές. Η στρατηγική αυτή συνίσταται στο να δείξει στον καταναλωτή τον τρόπο με τον οποίο τα αρνιά, προϊόν εκτακτικής και μετακινούμενης κτηνοτροφίας, έχουν εκτραφεί μέσω ενός κωδικού QR, που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Πώς να διατηρήσετε ένα βιώσιμο κτηνοτροφικό σύστημα σε ένα περιβαστικό περιβάλλον;

The Merino animals are reared in an extensive system, thanks to the use of a wide variety of resources ranging from pastureland, grazing in the mountains, peri-urban pastures, organic olive groves and stubble from the crops of the nearby countryside of Cordoba. This management is possible thanks to the practice of transhumance, which has enabled to increase the consumption of pastures by the herd as opposed to grazing in the stable, offering this difference in meat quality and conferring environmental values such as the maintenance and improvement of one of the "green lungs" of the city, and the increased welfare of the animals that graze freely for most of the year.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Λέξεις-Κλειδιά: Κατανάλωση, πρόβατα Merino, κρέας, αλυσίδα αξίας, στρατηγική, διαφοροποίηση, εποχιακή μετακίνηση

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Πλεονεκτήματα διαφοροποίησης στον κλάδο

Η εμπορία γίνεται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Η πραγματικά καινοτόμος πτυχή αυτού του συστήματος είναι η επισήμανση του προϊόντος, η οποία μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών για την πιστοποίηση της ιχνηλασιμότητας με μεθόδους blockchain και cattlechain, βασισμένες στην τεχνολογία GPS, επέτρεψε στον τελικό καταναλωτή να βρει στην ίδια την ετικέτα, αξιόπιστες πληροφορίες για τον τρόπο εκτροφής των ζώων. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν χάρτες των περιοχών βόσκησης, τους τύπους περιφραξης, τον χρόνο παραμονής των μητέρων στα λιβάδια, εικόνες της βόσκησης σε πραγματικό χρόνο κ.ά., καθιστώντας δυνατή την ανίχνευση της προέλευσης και των συνθηκών παραγωγής του πρόβειου κρέατος, βελτιώνοντας την αντίληψη της ποιότητας και συμβάλλοντας στην πιστότητα των πελατών.

Το σύστημα πιστοποίησης της ιχνηλασιμότητας, σε συνδυασμό με την απευθείας πώληση από τον ίδιο τον παραγωγό, επιτρέπει τη διατήρηση του ελέγχου της διαδικασίας εμπορίας έως τον τελικό καταναλωτή, δίνοντας τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στην αξία του προϊόντος όλων των περιβαλλοντικών αξιών που παράγονται κατά τη διαδικασία παραγωγής. Το σύστημα αυτό διατηρείται χάρη στο γεγονός ότι η τιμή του προϊόντος σε αυτό το σύντομο κανάλι διάθεσης είναι πιο ανθεκτική στις διακυμάνσεις της αγοράς και συνεπάγεται αύξηση της αξίας του τελικού προϊόντος σε σύγκριση με εκείνο που διατίθεται μέσω παραδοσιακών εμπορικών καναλιών.

Η πιστοποίηση της ιχνηλασιμότητας μέσω GPS παρέχει μεγαλύτερη γνώση του προϊόντος που καταναλώνεται, αυξάνοντας έτσι το φάσμα επιλογών. Επιπλέον, από την άποψη του παραγωγού, σημαίνει επίσης διαφοροποίηση της αλυσίδας πωλήσεων.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Το διαδικτυακό μάρκετινγκ που προστέθηκε στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την πιστοποίηση ιχνηλασιμότητας με μεθόδους blockchain και cattlechain, βασισμένες στην τεχνολογία GPS, επέτρεψε στον τελικό καταναλωτή να βρει όλες τις πληροφορίες στην ίδια την ετικέτα και την ιχνηλασιμότητα των προβάτων.

- Η τεχνολογία GPS καθιστά δυνατή την ανίχνευση της προέλευσης και των συνθηκών παραγωγής του πρόβειου κρέατος, βελτιώνοντας έτσι την κοινή αντίληψη για την διατροφική αξία του και συμβάλλοντας στην εμπιστοσύνη των πελατών.

- Η πρακτική της εποχιακής μετακίνησης κατέστησε δυνατή την πρόσβαση σε ποικιλία βοσκοτόπων από το κοπάδι, σε αντίθεση με τη βόσκηση σε τυπικούς βοσκότοπους.

Ζώα από το αγρόκτημα Albaidas - εποχιακή μετακίνηση

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Υπηρεσία Αγροτικής και Αλιευτικής Διαχείρισης της Ανδαλουσίας, Ισπανία

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.